

MARKETING: MARKETING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI

Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi
Qulatova Marjona Mamatqul qizi

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada marketing faoliyati samaradorligini baholash usullari yoritilgan bo'lib, ularga ilmiy jihatdan qisqacha ma'lumot berilgan. Maqolada, shuningdek, marketingni asosiy maqsadlari firmaning asosiy maqsadlari bilan o'zaro aloqadorligi ham o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: Marketing, marketing maqsadi, marketing vazifalari, marketing turlari, sifat usuli, miqdoriy usuli, sotsiologik usuli, regressiv va korrelyatsion

ABSTRACT In this article, the methods of evaluating the effectiveness of marketing. Activities are highlighted, and a brief scientific information is given to them. The article also reflects the relationship between the main goals of marketing and the main goals of the firm.

Keywords: Marketing, marketing goal, marketing tools, marketing types, qualitative method, quantitative method, sociological method, regressive and correlation.

Kirish: Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan bozor iqtisodiyoti sharoitida tashqi muhitning tez o'zgarishi va korxonalar bozor faoliyaning murakkablashishi bilan biznes jarayonlari, iste'molchilar ehtiyojlarini qondirish, har bir jabhada xizmat ko'rsatish sifatini oshirish shu jumladan marketing xizmati samaradorligini doimiy ravishda kuzatib borish va baholash muhim ahamiyat kasb etadi.

Korxonalar faoliyatida marketing samaradorligini baholash qiyin vazifa bo'lib kelmoqda, marketing bo'limi xizmati orqali iste'molchilarga ko'rsatilgan xizmat

ta'sirini har doim ham o'lchab bo'lmaydi va yaratilgan qiyamat aniq natija bermaydi.

Marketing bo'yicha mutaxassislar korxonalar samaradorligi, marketing xizmati samaradorligi muammolari yetarlicha e'tibor qaratganiga qaramay, hozirgicha marketing faoliyatini baholashga imkon beradigan aniq tuzilgan modellar, usullar va ko'rsatkichlar tizimi mavjud emas.

Adabiyotlar tahlili: Izlanishlarimiz natijasida, marketing faoliyati samaradorligini baholashni hisobga olgan holda Piter Doyl quyidagicha xulosaga kelgan: "Samaradorlik natijalarini xarajatlar bilan bog'laydi, bu ichki ko'rsatkich hisoblanadi, agar kerak bo'lsa uni o'lchash oson va yaxshilash imkoniyati mavjud. Samaradorlik tushunchasi iste'molchilarning ehtiyojini qondirish bilan bog'liq hamda tashqi ko'rsatkich bo'lib. Uni o'lchash qiyin va uni amalga oshirish uchun uzoq vaqt talab etadi .

Marketing (inglizcha: *market* — „bozor“, „bozordagi harakat“, „faoliyat“) — korxonaning tovarlar ishlab chiqarish va sotishini tashkil etish hamda boshqarish shakli. „marketing“ atamasi iste'molga 19-asrning 60-yillarida Makkovern tomonidan kiritilgan. Marketing sohasi olimlaridan biri Filipp Kotler marketingni „mavjud bozor ehtiyojlarini foyda bilan qondirish uchun qiymatni o'rganish, yaratish va yetkazib berish fani va san'ati“ deb ta'riflaydi. „Marketing-tovar, xizmat, tashkilot, hudud va g'oyalarga bo'lgan talabni oldindan bilish boshqarish va qondirishdir“.

Joel Evans, Berman, AQSH 1987 „Marketing – bu iste'molchilarning ehtiyoj va istaklarini aniqlash, bashorat va yaratish. Kompaniyaning barcha resurslarini kompaniyani va iste'molchi uchun katta foyda bilan qondirish uchun tashkil etish jarayonidir“.

AQSHlik iqtisodchi Berni Gudrich, Marketing — bu xaridorlar, mijozlar, sheriklar va jamiyat uchun qadrlil bo'lgan takliflarni yaratish, muloqot qilish, yetkazib berish va almashish jarayonlaridir. Marketing amalga oshirilmagan

ehtiyotlar va istaklarni aniqlaydi. U aniqlangan bozor hajmini va foyda olish imkoniyatlarini belgilaydi, va o'lchaydi.

Sodda qilib tushuntirganda, marketing - bozorda mavjud bo'shliq, muammo, tanqischiilikni aniqlash va unga to'g'ri yechim berishdir. Har bir tashkilot, kompaniya borki marketingdan foydalanishi kerak. Marketing bizneslar rivoji uchun asosiy tamal toshi vazifasini o'tab beradi.

Marketingning maqsadi: yuqorida keltirilgan fikrlardan ko'rinib turibdiki, marketing –bu mahsulot sotishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui emas, balki bu biznesni boshqarishning barcha jihatlarini qamrab oladigan ancha kengroq tushunchadir. Marketingning maqsadi -ishlab chiqarishning maksimal o'sishi va korxonaning boyishida asosiy omil yuqori iste'molga erishishni rag'batlantirishda deb biladilar. Bu fikrni boshqacha ifodalasak, odamlar qancha ko'p sotib olsa va qancha ko'p iste'mol qilishsa, shuncha baxtli bo'ladilar degan ma'noni anglatadi. Lekin, ba'zi bir kishilar moddiy boyliklar masalasining ortishi katta baxtga erishishdan dalolatdir degan fikrga shubha bilan qaraydilar. Demak, marketingning maqsadi faqat mumkin bo'lgan maksimal iste'molga erishishdangina iborat emas ekan.

Tahlil va natijalar: Marketing faoliyatini samaradorligini baholash mezonlari va ko'rsatkichlari shakllantirishga bir nechta yondashuvlar mavjud. Ba'zi ekspertlar marketing boshqaruvi tushunchasini samaradorlikni baholash mezoning asosidir.

Marketing turlari

Marketingning aniq shakllari va mazmuni korxonada faoliyati xususiyatlaridan, uning ichki imkoniyatlari va tashqi shart-sharoitlaridan kelib

chiqadi. Bu yerda marketing va boshqa hamma oraliq faoliyat turlarining qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun yagona yo'naltiriladigan jarayonga birlashishi sodir bo'ladi, bu esa o'z navbatida turli xil marketing turlarining harakatlanishini belgilab beradi.

1-jadval

Marketing turlarining tasniflanishi

<i>Tasniflash belgisi</i>	<i>Marketing turi</i>	<i>Marketing mazmuni</i>
1. Amal qilish davri	1.1. Strategik marketing	Bozorni strategik segmentlash asosida firma strategiyasini shakllantirish, tovarlar sifatini oshirish, ishlab chiqarishni rivojlantirish va raqobatbardoshlik me'yorlari strategiyasini prognozlash bo'yicha ishlarning kompleksi
	1.2. Taktik marketing	Bozorni taktik (qisqa muddatli) segmentlash, reklama va tovarlar sotilishini rag'batlantirish bo'yicha ishlar kompleksi
2. Amal qilish sohasi	2.1. Jamoatchilik xususiyatiga ega bo'lgan g'oyalar marketingi	Maqsadli guruh (yoki maqsadli guruhlar) tomonidan ijtimoiy g'oya, harakat yoki amaliyotni qabul qilishlariga erishish maqsadida amalga oshiriladigan dasturlarni ishlab chiqish, hayotga tadbiq etish va bajarilishini nazorat qilish
	2.2. Joylar marketingi	Alohida joylar, ob'ektlarning joylashishiga nisbatan mijozlarning munosabatini paydo qilish, saqlab turish yoki o'zgartirish bo'yicha faoliyat
	2.3. Ichki marketing	Firma ichida mijozlar bilan ishlaydigan xodimlarni o'qitish va motivlashtirish bo'yicha amalga oshiriladigan marketing
	2.4. Tashkilotlar marketingi	Mazkur firmani qiziqtiradigan hamma shaxslar va tashkilotlarning munosabatini

		va xatti harakatlarini paydo qilish, saqlab turish yoki o'zgartirishga yo'naltirilgan faoliyat
	2.5. Xalqaro (global) marketing	Firmaning xalqaro miqyosdagi faoliyati
3. Xatti-harakatlar sohasi	3.1. Iste'mol marketingi	Firmalar va pirovard iste'molchilar, jismoniy shaxslar yoki oilalar o'rtasidagi marketing
	3.2. Industriyalashgan marketing	Ikkita firma (huquqiy shaxslar) o'rtasidagi marketing
	3.3. Ijtimoiy marketing	Foyda olishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymaydigan byudjet (davlat) tashkilotlari tomonidan insonlarning ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bo'yicha marketing
4. Faoliyat turi	4.1. Moliyaviy marketing	Moliyaviy faoliyat sohasidagi marketing
	4.2. Innovatsion marketing	Innovatsiyalar, ilmiy-texnika taraqqiyotining yutuqlari, nou-xaularni ishlab chiqish va joriy qilish sohasidagi marketing
	4.3. Sanoat marketing	Sanoat mahsulotiga bo'lgan ehtiyojni qondirish va ishlab chiqarish sohasidagi marketing
	4.4. Xizmatlar sohasidagi marketing	Xizmat ko'rsatish doirasidagi ehtiyojlarni qondirish marketing
5. Ta'sir etish usuli	5.1. To'g'ri marketing	Vositachisiz marketing
	5.2. Televizion marketing	Televizion ko'rsatuvlarni qo'llashga asoslangan marketing
	5.3. Pochta orqali marketing	Pochta-aloqa vositalaridan foydalanadigan marketing
	5.4. Katalog bo'yicha marketing	Kataloglardan foydalangan holda tovar va xizmatlarni tanlash va reklama marketingi
		Talab taklifdan oshgan sharoitda,

6. Bozorning rivojlanish darajasi	6.1. Passiv marketing	iste'molchiga emas, ishlab chiqarishga yo'naltirilgan marketing
	6.2. Tashkiliy marketing	Sotilishlar kontsepsiyasi, bozorlarni topish va tashkil qilishga yo'naltirilgan marketing
	6.3. Faol marketing	Taklif talabdan oshgan sharoitda, raqobat qonunining faol amal qilishi sharoitidagi marketing
7. Marketingning rivojlanish darajasi	7.1. Taqsimlovchi marketing	Ishlab chiqarish tovarlarini taqsimlash bo'yicha marketing
	7.2. FunkSIONAL marketing	Tovarlarni ishlab chiqarish va taqsimlash marketing
	7.3. Boshqaruvchilik marketingi	Tovarlarni yaratish, ishlab chiqarish va taqsimlash bo'yicha marketing

Marketing faoliyati samaradorligi nazariyasi asosida marketing xizmati samaradorligini baholash jaronida bir nechta usullarga bo'lib tahlil qilinadi.

Marketing faoliyati samaradorligi va marketing xizmati samaradorligini baholash tushunchalarini qoida tariqasida, quyidagicha belgilash mumkin: baholash qanday maqsadda amalga oshiriladi?; natijalar kim uchun mo'ljallangan? natijalarni qayerda va qanday ishlatish kerak? va boshqalar. Yuqorida aytib o'tilgan ushbu tushunchalar bir-biriga yaqin tushuncha bo'lib, biri ikkinchisini to'ldiradi. Tadqiqotlarimiz va o'rganishlarimiz natijasida, olimlar va tadqiqotchilar tomonidan bugungi kungacha marketing faoliyati samaradorligini aniqlashning quyidagi usullari tavsiya etiladi:

Marketing faoliyati samaradorligini baholash usullari.

Sifat usuli marketing nazorati va auditidan foydalanishni o'z ichiga olib, uning davomida tashkilotning tashqi muhitini, shuningdek ichki muhiti SWOT tahlili natijalari orqali barcha tahdid va imkoniyatlarni har tomonlama tahlil qilish hisoblanadi. Natijaga yo'naltirilgan marketing nazorati va auditi, tashkilot faoliyatining sifat tomonlarini tahlil qilish yoritilgan.

Marketing faoliyati samaradorligini baholashning *miqdoriy usuli* marketing xarajatlari qilingandan so'ng olingan yalpi foydadan marketing va reklama xarajatlarini olib tashlash bilan solishtirishni talab qiladi, ular tashkilot faoliyatining yakuniy moliyaviy natijalarini ifodalaydi.

Marketing faoliyati samaradorligini baholashning *sotsiologik usuli* amaliy sotsiologiya vositalaridan foydalanishga – sotsiologik tadqiqot dasturini ishlab chiqishga va shunga muvofiq tadqiqotni o'zini o'tkazishga qaratilgan bo'ladi.

Marketing faoliyati samaradorligini baholashning *balli usuli* mezonlar ro'yxatiga rioya etilishini, tuzilmalar va jarayonlarning marketing konsepsiyasiga

mosligini hisobga olgan holda bir hodisa bo'yicha samaradorlikni har bir mezon uchun ma'lum bir ball qo'yish yo'li bilan aniqlash imkonini beradi.

Regressiv va korrelyatsion usul, marketing faoliyatini tavsiflovchi o'zgaruvchilar guruhlarini o'rtasida munosabatlarni o'rnatish uchun ishlatiladi.

Ko'p omilli usul, faktorial va klasterli tahlillar o'zaro bog'liq bo'lgan ko'plab parametrlarga asoslangan marketing qarorlarini asoslash uchun ishlatiladi, masalan, yangi mahsulotni sotish hajmini uning texnik darajasiga, narxiga, reklama xarajatlariga va marketing elementlariga qarab aniqlash.

Statistik nazariya usuli, iste'molchilarning bozor konyukturasining o'zgarishiga munosabatini stoxastik tarzda tavsiflash uchun ishlatiladi.

Marketingni asosiy maqsadlari firmaning asosiy maqsadlari bilan o'zaro aloqadordir.

<i>Maqsadlar</i>	<i>Ko'rsatkichlar</i>
Bozorni egallash	Bozor ulushi, aylanma, tovarni roli va ahamiyati, yangi bozorlarni qamrab olish
Rentabellik	Foyda, aylanmaga nisbatan rentabellik, shaxs kapitalining rentabelligi, umumiy kapitalning rentabelligi
Moliyaviy barqarorlik	Kreditga layoqatliligi, likvidligi, o'z-o'zini moliyalashtirish darajasi, kapitalning tuzilishi
Ijtimoiy maqsadlar	Ish bilan qoniqish, daromad darajasi va ijtimoiy himoya, ijtimoiy integratsiya, shaxsiy rivojlanish
Bozordagi pozitsiya va presti	Mustaqilligi, imij, siyosiy sharoitga munosabati, jamiyatni tan olishi

Marketingning asosiy maqsadi, uning vujudga kelish, shakllanish va rivojlanishining ob'ektiv sabablari, zarurati bilan belgilanadi. Yuqorida qayd qilinganidek, marketing eng avvalo tovarlar to'planib, sotilmay qolgan va

iqtisodiyot inqirozi kuchaygan sharoitda, uni shu inqirozdan chiqarish quroli sifatida ixtiro qilingan, yaratilgan ekan. Uning maqsadi nihoyatda keng va murakkab masalalarni hal qilishga qaratilgandir. U ishlab chiqarishni xaridor ehtiyojiga moslashtirib, talab va taklifni muvozanatiga erishgan holda, uni tashkil etgan korxonalar, tashkilotlarga yuqori foyda keltirishdir. Bunga erishish uchun marketing quyidagi muhim vazifalarni hal etmog'i lozim:

- xaridorlar (istemolchilar) ehtiyojini o'rganish va aniqlash;
- tovarlarga bo'lgan ichki va tashqi talablarni o'rganish;
- korxonaning faoliyatini xaridorlar ehtiyojiga moslashtirish;
- avvalo talab va taklif to'g'risida olingan ma'lumotlar asosida bozorni o'rganish;
- tovarlar reklamasini tashkil etish, xaridorlarni tovarlarni sotib olishga qiziqishini ortirish;
- tovar yaratuvchi yoki uni sotuvchi korxonalar tadqiqotlarini amalga oshirish uchun ma'lumotlar to'plash va tahlil qilish;
- tovarni bozorga chiqarishdagi barcha xizmatlar to'g'risida ma'lumotlar olish;
- to'ldiruvchi tovarlar va o'rnini bosuvchi tovarlar to'g'risida axborotlar yig'ish;
- tovarlarga bo'lgan talabni istiqbollash, ularni amalga oshirishni nazorat qilishdan iboratdir.

Xulosa: Keng ma'noda, ko'pgina marketologlar marketingni biznes falsafasi, ya'ni bozorni, narx tizimini o'rganish, mijozlarning xohish - istaklarini bashorat qilish va taxmin qilish, iste'molchilar ehtiyojini qondirish uchun ular bilan samarali muloqot qilish shunga mos ravishda o'zlarining kompaniyalari uchun foyda olish imkoniyatlari deb bilishadi. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, marketing tadbirkorlar uchun juda qiziq bir soha. Marketing faoliyatini samaradorligini baholashni bilsangiz, yaxshi foyda olib, uzoq vaqt davomida bozorda raqobatbardosh bo'lishingiz mumkin. Marketing sohasi bo'yicha

bilimlaringizni oshirib o'z biznesingizda yanada ko'proq muvaffaqiyatlarga erishishingiz mumkin.

Adabiyotlar

1. G'ulomov S. S; Marketing asoslari, Toshkent, 2002-yil.
2. Jalolov J. J; Marketing, Toshkent, 1999-yil.
3. Галицкий Е.Б. Маркетинговые исследование. Теория и практика. – Люберцы: Юрайт, 2016 – 570 с.
4. Jalolov J.J, Ahmedov I.A, Xotamov I.S, Ergashev A.O. Marketing tadqiqotlari. –T: TMI, 2014. 145 bet.
5. Мельник М.В., Егорова С.Е. Маркетинговый анализ.-М.: Рид Групп, 2011.
6. Карасев А.П. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ: Учебник и практикум / А.П.Карасев. – Люберцы: Юрайт, 2016 – 383 с.

Internet saytlari

1. https://cyberleninka.ru/viewer_images/19267165/f/8.png
2. https://cyberleninka.ru/viewer_images/19810418/f/3.png